

Бурцев И.Г.

Научный сотрудник

Конорев М.Б.

Лаборант

Государственный музей-заповедник “Куликово поле”, г. Тула, Россия

НАТЕЛЬНЫЕ КРЕСТЫ И ИНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ САКРАЛИИ г. ТУЛЫ (по материалам археологических исследований в 1996–2011 гг.)¹

Планомерные археологические исследования в Туле начались не так давно – в конце 80-х гг. XX в. Освоение территории современного города шло неравномерно, в связи с этим различна мощность культурных напластований в разных концах Тулы. Наиболее ранний район заселения (XVI в.) расположен на южном берегу р. Упы и занимает территорию тульского кремля и прилегающие площади (центр города). В конце XVI–XVII в. начал заселяться северный берег р. Упы – Кузнецкая и Ямская слободы (ныне часть Зареченского района), Чулковская слобода (ныне часть Пролетарского района). Таким образом, историческое ядро Тулы делится на три части, развивавшиеся неравномерно. Неоднородны число и характер археологических находок. В Заречье массово встречаются артефакты, связанные с металлургическим и гончарным производством – в силу производственной направленности данного района. В Центре больше всего находок предметов повседневности военного, дворянского и мещанского быта XVI–XVIII вв. В Чулкове – предметов мещанского быта XVIII в.

Среди археологических находок повсеместно встречаются нательные и наперсные кресты, образки и их фрагменты. Эти сакральные предметы (сакралии), найденные в ходе археологических исследований в г. Туле, практически не были опубликованы и не подвергались систематической обработке. Цель данной работы – провести предварительное статистическое исследование по обозначенным сакралиям.

Среди нательных крестов тульских раскопов можно выделить несколько основных групп²:

1. Кресты с прямыми концами и прямыми углами средокрестья (тип I по Винокуровой³).

К этому типу относится 21 крест, которые можно разделить на подтипы:

- подтип 1 (основной вариант): восьмиконечный крест на Голгофе над могилой Адама с тростью и копьем (территория кремля, XVII в.; ул. Советская, 72, середина XVIII в.; ул. Спортивная, 15, середина XVIII в.; ул. Советская, 47, вторая половина XVIII в.);

- подтип 1 вариант 3: копье и трость отходят кверху от подножия под углом, ушко в виде граненой бусины (ул. Советская, 47, вторая половина XVII в.);

- подтип 1 вариант 4: нижний конец “голгофского” креста раздвоен, сам крест украшен “рубчиком”, сверху – лишь буквы “ЦРЬ” под титлом (ул. Советская, 67, XVII в.);

- подтип 1 вариант 5: надписи на лицевой стороне располагаются в квадратных или ромбических клеймах по концам ветвей креста (территория кремля⁴, 2 шт., середина XVII в., середина XVIII в.; ул. Советская, 47, 3 шт., конец XVIII – начало XIX в.);

- подтип 1 вариант 6: массивное, высокое и широкое с перехватом у основания, наподобие кольца ушко с завершением в виде трехступенчатой пирамиды, конуса или сужающегося кверху закругления; старообрядческий для XVIII в. (ул. Октябрьская, 8, вторая половина XVIII в.; ул. Советская, 47, XVIII в.);

- подтип 3: лучи на средокрестии, старообрядческий (Николо-Зарецкая церковь, усыпальница Демидовых, первая половина XVIII в.);

¹ Авторы приносят благодарность коллегам А.М. Воронцову, О.Н. Заидову, Т.В. Наумовой, А.Н. Наумову, К.Н. Фомину, предоставившим для статьи неопубликованные и архивные материалы.

² Хотя большинство крестов относится к XVIII в., мы используем типологию Э.П. Винокуровой (*Винокурова Э.П. Металлические литые кресты-тельники XVII в. // Культура средневековой Москвы. XVII век. М., 1999*), поскольку в XVIII в. встречаются сходные формы и развитие форм крестов XVII в. При описании крестов мы опускаем подробности изображений, текстов и т.п., хорошо описанные в специальных работах.

³ Винокурова Э.П. Указ. соч. С. 333-339.

⁴ Екимов Ю.Г. Археологические исследования на территории Тульского кремля в 1999–2000 гг. (раскоп 1) // Позднесредневековый город: археология и история. – Тула, 2007. – С. 115. рис. 22, 3, 7.

- подтип 4 вариант 1 подвариант1: с лучами на волютах, “огненосный” – по всем бортикам вокруг “пламенные” завитки (“огненные языки”), на средокрестии восьмиконечного “гогофского” креста – цата, на концах ветвей – клейма с надписями, на обороте – надписи в квадратных клеймах (Николо-Зарецкая церковь, усыпальница Демидовых, первая половина XVIII в.);

- подтип 4 вариант 2: волюты на средокрестии, шарики на волютах (ул. Революции, начало XVIII в.);

Крест из раскопа по ул. Советская-Пирогова-Оборонная (середина XVIII в.) не имеет трости и копия, но в остальном совпадает с основным вариантом подтипа 1.

Крест из раскопа по ул. Пионерская, 5,7,11 (конец XVIII–XIX в.) по типологии относится к подтипу 1, но относится, скорее всего, к середине XIX в.

Несколько крестов относятся к разновидностям типа 1, но по причине их плохой сохранности более точное определение невозможно.

2. Кресты с расширяющимися концами (тип III по Э.П. Винокуровой¹).

К данному типу относится один крест (Николо-Зарецкая церковь, усыпальница Демидовых, первая половина XVIII в.), изображение которого помещено в статье Э.П. Винокуровой

3. Кресты с прямыми углами средокрестья и лопатовидным нижним концом (тип IV по Э.П. Винокуровой²).

4 креста данного типа относятся к варианту 1: семиконечный “гогофский” крест с цатой (территория кремля, первая четверть XVII в.³; ул. Советская/Менделеевская; ул. Советская, 47, XVIII в.; ул. Спортивная, 15, XVII в.). Крест с ул. Советской/Менделеевской более всего похож на кресты из Старицы, Великого Новгорода (XVI в.) с ушком в виде ограненной бусины. Вообще все эти кресты, очевидно, являются подражанием энколпионам с килевидным (лопатовидным) окончанием XV в.⁴

4. Кресты листовидные (копьевидные) (тип V по Э.П. Винокуровой⁵)

К этому типу относятся 14 найденных крестов. Подобные кресты – символы “древа жизни”, так называемые “листки”, “лопатки”, “проросшие”, “процветшие”. Эти восьмиконечные “гогофские” кресты в барочном обрамлении традиционно считаются женскими, для XVIII в. старообрядческими. Среди них можно выделить 2 группы:

- 2 креста с ул. Спортивная, 15 (XVIII в.) и с ул. Советская, 80-82 (конец XVIII в.) сходны по форме и размерам (3 x 5 см), с синей эмалью по центру и белой или синей эмалью по краям и кольцевидным ушком с рюмкой у основания. Сходны с ними по размерам крест с ул. Советская, 72 (середина XVIII в.) и крест из Николо-Зарецкой церкви (первая половина XVIII в.), однако ушки их бусиновидные с перехватом у основания. Похожие по размерам кресты происходят из раскопа по ул. Советская, 47: 1 с бусиновидным ушком (XVIII в.), 1 с кольцевидным ушком (конец XVIII – начало XIX в.), с белой эмалью (XVIII в.) с обломанным ушком.

- крест с ул. Октябрьская, 8 (конец XVIII в.), 2 с ул. Заварная/Дрейера (вторая половина XVIII в.), сходны по размерам (2 x 4,3 см) и формам, все с кольцевидным ушком без перемычек. Сходны по размерам с ними 2 креста конца XVIII – начала XIX в. с кольцевидным ушком, 2 креста из раскопа по ул. Советская, 47 (XVIII в.), но с бусиновидным ушком.

5. Крест со шлемовидными или луковичной формы концами и прямыми углами средокрестья (тип VI по Винокуровой⁶).

К данному типу относятся крест из раскопа по ул. Советская, 47 (XVIII в.), крест с ул. Спортивная, 15 (XVIII в.), к подтипу 2 варианту 1 (лучи на дугах) – крест из Николо-Зарецкой церкви (усыпальница Демидовых, XVIII в.).

Найдены также 7 крестов других типов. Один, из раскопа по ул. Советская, 47 (XVIII в.), похож на кресты типа 4 (по Винокуровой), но с ликом Спаса в центре, ликами святых на концах поперечного древа и на нижнем конце, с надписью в квадратном клейме наверху. Обломок кре-

¹ Винокурова Э.П. Указ. соч. С. 340.

² Там же. С. 340, 341.

³ Екимов Ю.Г. Указ. соч. – С. 115, рис. 22, 1.

⁴ Гнутова С.В., Зотова Е.Я. Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI – нач. XX в. – М., 2000. – С. 20-24.

⁵ Винокурова Э.П. Указ. соч. – С. 340-341.

⁶ Там же. – С. 343-344.

ста из раскопок с территории кремля (XVII в.) похож на кресты типа X, подтипа 1 (по Винокуровой¹), близкие к равноконечным. Крест из раскопа по ул. Советская, 47 (XVII в.) с камнями, практически равносторонний не имеет аналогов в литературе. Кресты из кремля² и с ул. Октябрьская, 8 с трилистниковыми концами относятся к концу XVII–XVIII в.

В раскопах в г. Туле встречены 4 наперсных креста, все, судя по сопутствующему материалу, относящиеся к концу XVIII–XIX в.: 3 с ул. Советская, 47 и 1 с ул. Октябрьская, 8.

Среди сакралий г. Тулы встречены наперсные кресты XVI–XVII вв. – подражания круглоконечным энколпионам XV–XVI вв. (территория кремля, фрагменты 2 шт., 1 целый, XVII в.³; ул. Советская, 67, 2 фрагмента, 1 целый, XVII–XVIII вв.). В раскопе по ул. Советская, 47, в слоях XVI–XVII вв. найдены фрагмент створки (или подражания) круглоконечного энколпиона, створки круглоконечных энколпионов “Распятие Христово” и “Пророк Илия” (по типологии – XV–XVI вв.), целый запечатанный энколпион-квадрифолий “Борис и Глеб. Федор Стратилат” (имеет аналогии среди энколпионов XIII – начало XVII в.).

Среди наиболее интересных находок можно отметить и янтарное распятие первой половины XVIII в. (Никола-Зарецкая церковь, усыпальница Демидовых), не имеющее аналогов в литературе. Сюжет нагрудной иконки “Кирик и Улита” (ул. Советская, 47, XVIII в.) являлся одним из самых популярных среди старообрядцев в конце XVII–XVIII в. Сюжет образка “Никита, побивающий беса” (ул. Советская, 67, XVI в.) был популярен на протяжении XIV–XVIII вв.

На основании большого количества старообрядческих крестов в раскопах г. Тулы (слои XVII–XVIII вв.) можно сделать вывод о достаточно сильном влиянии этого церковного направления среди населения Тулы после XVII в.

Подпись к иллюстрации:

Рис. 1. План города Тулы, совмещенный с дорегулярными жилыми кварталами (вторая половина XVIII в.), с нанесёнными местами находок православных сакралий. Цифрами обозначены:

1. Раскоп на территории Никола-Зарецкой церкви, 1991 г.
2. Раскоп на территории Тульского кремля, 1992 г.
3. Раскоп на территории Тульского кремля, 1999-2000 г.
4. Раскоп на территории Тульского кремля, 2007 г.
5. Раскоп по ул. Советская, 29, 2007 г.
6. Раскоп по ул. Советская, 72, 2007 г.
7. Раскоп по ул. Советская/Менделеевская, 2007 г.
8. Раскоп по ул. Советская, 67, 2007 г.
9. Раскоп по ул. Советская, 47, 2003, 2008 г.
10. Раскоп по ул. Спортивная, 15, 2008 г.
11. Раскоп по ул. Октябрьская, 8, 2009 г.
12. Архнадзор по ул. Дрейера/Заварная, 2011 г.
13. Раскоп по ул. Пирогова-Оборонная-Советская, 2011-2012 гг.
14. Раскоп по ул. Революции, 1996 г.

¹ Там же. – С. 347-348.

² Екимов Ю.Г. Указ. соч. – С. 115, рис. 22, 6.

³ Там же. – С. 115, рис. 22, 2,8,10.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012